

ASPECTOS ESSENCIAIS DA TUTORIA PARA O ENSINO À DISTÂNCIA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 16/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11204897

Catarina Maria Ramalho Xavier¹; Diógenes José Coutinho Gusmão²;
Flaviano Lima de Queiroz³; Gracy Ane Souza Soares⁴; Kedima Miranda
Cardoso⁵

Resumo

Introdução: Apresentar aspectos fundamentais envolvendo a formação do tutor em cursos EaD. Objetivo: Evidenciar o contexto em que surgiu o ensino à distância, envolvendo outros fatores que desencadearam a sua demanda, como por exemplo, a pandemia da Covid-19. Material e métodos: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual as buscas foram feitas nas bases de dados de periódicos especializados em educação, livros, para dar suporte teórico ao tema. Resultados e Discussão: Discute que não existem diferenças entre o ensino presencial e virtual, demonstrando que no ensino remoto, a mediação é feita por tecnologias e outros recursos síncronos ou assíncronos, além da separação física entre docentes e discentes. Ressalta que com o advento dos cursos online, o papel do tutor tornou-se cada vez mais relevante, deixando de ter apenas um papel coadjuvante e secundário, passando a subsidiar e orientar os alunos durante todo o seu processo de ensino-aprendizagem, além de motivá-los e orientá-los a prosseguirem com autonomia e disciplina em

seus estudos. Enfatiza que existem outras atribuições a serem desenvolvidas pelos tutores, como a paciência, empatia e o uso dos recursos tecnológicos. Conclusão: Espera-se que a atuação do tutor vai demandar cada vez mais conhecimentos, tanto técnicos, quanto gerenciais e um bom relacionamento interpessoal, bem como uma visão sistêmica de todo o processo educacional em cursos à distância.

Palavras-chave: Ensino à distância, Tutoria, Recursos Tecnológicos.

ABSTRACT

Introduction: Present fundamental aspects involving tutor training in distance learning courses. Objective: To highlight the context in which distance learning emerged, involving other factors that triggered its demand, such as the Covid-19 pandemic. Material and methods: This is a literature review, in which searches were carried out in the databases of specialized education journals and books, to provide theoretical support for the topic. Results and Discussion: Discusses that there are no differences between face-to-face and virtual teaching, demonstrating that in remote teaching, mediation is carried out by technologies and other synchronous or asynchronous resources, in addition to the physical separation between teachers and students. It highlights that with the advent of online courses, the role of the tutor has become increasingly relevant, no longer having just a supporting and secondary role, starting to support and guide students throughout their teaching-learning process, in addition to motivate and guide them to continue with autonomy and discipline in their studies. It emphasizes that there are other duties to be developed by tutors, such as patience, empathy and the use of technological resources. Conclusion: It is expected that the tutor's role will demand increasingly more knowledge, both technical and managerial, and good interpersonal relationships, as well as a systemic view of the entire educational process in distance learning courses.

Keywords: Distance learning, Tutoring, Technological resources.

1 INTRODUÇÃO

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, sendo mediado pela sociedade da informação e do conhecimento, onde somos constantemente solicitados à interagirmos através das TIC'S (tecnologias de comunicação e informação), não é novidade que a educação também passou a ser intermediada pela tecnologia. A educação tradicional (como a conhecemos hoje, ou seja, a educação presencial), está cada vez se adaptando ao mundo virtual, hoje, praticamente, todas as instituições oferecem vários tipos de modalidades de ensino: do ensino presencial, passando pelo híbrido e chegando finalmente ao ensino virtual. Com a crescente demanda pelo ensino EaD, a oferta de cursos à distância também cresceu, fazendo com que surgissem cursos online de excelente qualidade, não deixando de 3 serem inferiores aos cursos presenciais. Dessa forma, o papel da tutoria também em cursos online mudou, passando de um papel meramente secundário para torna-se coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem, mediando o aluno em todas as etapas nesse processo, estimulando-o a prosseguir com disciplina, autonomia e aprendizagem autogerida. Dessa forma, este trabalho está estruturado em duas partes: a primeira intitulada “O surgimento dos cursos EaD e a importância da tutoria”, discorre sobre o contexto do aparecimento dos cursos à distância, e na segunda parte, “Principais funções do tutor em cursos à distância”, discute as várias as funções da tutoria e apresenta outras atribuições exercidas pelos tutores.

2 MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa utilizada neste artigo foi a revisão de literatura, de cunho documental, exploratória e qualitativa. Foram feitas buscas nas seguintes revistas eletrônicas: Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e Distância, Periódicos UFSM, Periódicos Unimes Virtual, Associação Brasileira de Ensino à Distância, Revista Científica de Educação a Distância e o livro de Vieira (2014), visando a dar um suporte teórico ao tema proposto.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O Surgimento dos Cursos EaD e a Importância da Tutoria

O surgimento da internet e consequente, das tecnologias das comunicações e informações trouxeram impactos significativos para a educação. Dentro desse contexto, a educação passou por várias mudanças: passou de uma educação tradicional, bancária, presencial, para uma educação virtual, a distância, surgindo assim, os cursos EaD's. Moran (2002 *apud* Grossi et al., 2013, p. 2), define Educação à Distância como um processo de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologias, nas quais professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Dessa forma, pode-se observar que não existe diferença entre o ensino presencial e o ensino virtual: existe apenas uma separação física, na qual é suprida com o uso de tecnologias. Este pressuposto é corroborado por Giannella, Struchiner e Ricciardi(2003 *apud* Telles e Esquincalha (2017, p. 13), ao pontuarem que as modalidades presenciais e a distância não diferem em sua essência

Embora já existissem há algumas décadas, o ensino virtual/à distância intensificou-se durante a pandemia da Covid-19, quando parte dos trabalhadores tiveram que aderir ao trabalho remoto (ou teletrabalho), o mesmo aconteceu com os estudantes que também passaram a ter aulas virtuais para não perderem o ano letivo.

Por conseguinte, diante desse contexto, a educação EaD se tornou mais viável para todos, em razão de sua flexibilidade, custo acessível e mais barato, e acima de tudo, o autogerenciamento do estudo, o qual demanda muita disciplina e motivação. Dessa forma, Bernadino (2011) conceitua ensino à distância como:

A Educação à Distância (EaD) se apresenta no século XXI como um novo espaço de trabalho educacional, trazendo mudanças nos papéis tradicionais,

requerendo um preparo especial do tutor, que é uma “ferramenta” essencial nesse processo. As inovações tecnológicas provocaram um impacto sem precedentes em nossa sociedade no início do século. Chamamos a sociedade em que vivemos hoje de sociedade de informação e a educação a distância assume um papel relevante no contexto educacional. (Bernadino, 2011, p. 1).

Junto com os cursos EaD's, surgiu um personagem que desempenha um papel essencial no processo educacional: o tutor. Mas afinal, o que é tutor e qual o seu papel em um ensino remoto? Segundo Costa (2013, *apud* Silveira et al., 2014, p. 2), a palavra tutor pode ser atrelada aos conceitos de guia, protetor, diretor, fiscalizador, orientador, dentre outras funções, dependendo da perspectiva pedagógica adotada pelo modelo de educação à distância.

O tutor também é conhecido por outras nomenclaturas como mediador, conciliador ou até mesmo como professor-assistente. Mas na realidade, com o advento dos cursos à distância, o papel da tutoria tornou-se extremamente relevante para o desenvolvimento pedagógico e cognitivo do discente. Seu papel vai muito além de “apenas tira-dúvidas” dos alunos. Em um curso remoto, a tutoria tem como uma das principais funções criar situações que possibilite ao aluno apresentar caminhos alternativos que favoreçam a aprendizagem, de modo que o próprio aluno crie autonomia e seja responsável pela sua aprendizagem autogerida.

Outro aspecto a ser considerado no papel da tutoria é a capacidade de comunicação interativa, que pode ser síncrona ou assíncrona. Machado (2004 *apud* Bernardino, 2011, p. 3), relata que nesse papel, o tutor torna-se

o protagonista desta ação educativa, por fazer o elo entre o aluno e o professor.

O tutor é aquele que permite a construção coletiva, construindo novos saberes e novos olhares sobre o real. De maneira síncrona ou assíncrona, presencial ou à distância, garante uma “qualidade comunicacional” para o emprego do referido material dirigido, acompanhando e avaliando a aprendizagem dos alunos.

Aretio (2001 *apud* Telles e Esquincalha, 2017, p. 14), destaca algumas características que considera fundamentais para o exercício da tutoria a distância: cordialidade, aceitação, honradez, empatia, e “a capacidade de desenvolver uma escuta/leitura inteligentes”

Destarte, as atribuições do tutor virtual são variadas. Ele atua desde como interlocutor do discente junto ao professor, como também orienta os alunos em suas atividades avaliativas, motivando-os, esclarecendo dúvidas, e acima de tudo, contribui para o amadurecimento intelectual dos alunos

De fato, as funções de tutoria em curso EaD são inúmeras e extremamente relevantes para o progresso dos alunos e a qualidade de um curso, tanto virtual, quanto presencial

Outras atribuições que também fazem parte do perfil de um tutor/mediador é a orientação didática-pedagógica, atuando conjuntamente com o professor, muitas vezes, até sugerindo ou modificando o material instrutivo. Em uma pesquisa feita por Becker, Ferreti e Domingues (2019, p. 16-20), aplicados a estudantes de um IES na modalidade EaD, analisou-se a percepção dos alunos em relação à atributos desejáveis de um bom tuto-orientador, obtendo assim as seguintes respostas:

– Capacidade de explicar (didática);

- Ser claro nas explicações;
- Ter conhecimento da teoria do assunto que está ensinando;
- Preparar bem o material utilizado nas aulas;
- Ser respeitoso com os alunos;
- Saber fazer a ligação entre a teoria e a prática;
- Capacidade de despertar o interesse dos alunos pelo conteúdo;
- Igualdade no tratamento com os alunos;
- Vir preparado para todas as aulas;
- Utilizar recursos com vídeos ou música em sala de aula;
- Utilizar software para resolução de atividades;
- Titulação do professor (especialista, mestre ou doutor);
- Ser desafiador, etc.

Pelo exposto, pode-se perceber o quão é complexa as atribuições do mediador virtual, que além de uma boa formação profissional e acadêmica, precisa ter equilíbrio, ser coeso, empatia, paciência e saber utilizar as várias mídias digitais para atrair a atenção e obter feedback dos alunos.

3.2 Principais funções do tutor em cursos à distância

Dentre as principais funções exercidas por um tutor, relativas à tutoria dentro de um curso EaD, foi elencado abaixo algumas das mais significativas. É preciso enfatizar que as funções listadas não são as únicas, podendo vir a existir mais funções, não se esgotando no rol citado abaixo:

1. *Função pedagógica: é a função que diz respeito ao acompanhamento de notas e avaliações, de orientação e verificação do desempenho dos discentes, acompanhar se o que foi proposto no currículo do curso está sendo cumprido, promover a integração entre aluno e professor;*

2. *Função informacional: Vieira destaca que (2014, p. 234), “estão ligados à obtenção e transmissão de informações sobre a organização recebidas pelos gestores posteriormente transmitidos aos subordinados. Por exemplo, monitorar dados, disseminar e ser porta-voz de informações (internas e externas).”*

3. *Função decisória: Vieira explana que (2014, p. 235), “relacionam-se às tomadas de decisões nas atividades de planejamento, solução de problemas, alocação de recursos, negociação etc. Por exemplo: ser mediador na resolução de conflitos, negociar e mediar interesses.”*

4. *Função gerencial: Para Vieira, (2014, p. 235), “as principais funções gerenciais são provimento, coordenação e decisões sobre quais recursos e meios pelos quais são necessários ao bom funcionamento da organização, tais como definir políticas, planejar e administrar.”*

5. *Função técnica: trata d*

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista da maior procura pelos cursos EaD's, seja pela comodidade, flexibilidade de horários, baixo custo ou devido a outros fatores, como a crise sanitária ocasionada pelo surto da pandemia do Covid-19, a oferta de cursos virtuais cresceu, fazendo com que o papel e as funções do tutor se ampliassem cada vez mais diante desse contexto.

Tanto seu papel (em mediar a aprendizagem, subsidiar o professor) e sua formação técnica e acadêmica vem se modificando no decorrer dos tempos. Dessa forma, faz-se necessário sua presença na tutoria, dando suporte em todas as atividades avaliativas dos alunos, utilizando-se de várias ferramentas, como a simpatia, paciência, inteligência emocional, domínio do conteúdo e inclusive, o domínio de ferramentas e recursos digitais, visando facilitar a assimilação da didática dos tópicos do currículo do curso.

5 REFERÊNCIAS

BECKER, K.A.W., FERRETI, P. C., DOMINGUES, M.J.C.S. EaD: o perfil desejável do professor tutor e o uso dos recursos tecnológicos. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância. 2019 [Online], 18(1). Disponível em: <https://doi.org/10.17143/rbaad.v18i1.339>. [Acessado 15 abr. 2024].

BERNADINO, H.S. A tutoria na EAD: os papéis, as competências e a relevância do tutor. Revista Científica de Educação a Distância [online], 2(4). Disponível em: <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/download/166/171>. [Acessado 28 abr. 2024].

GROSSI, M.G.R., COSTA, W.J., MOREIRA, M.M. O papel do tutor virtual no ensino à distância. Revista Educação [online], 2013. 38(3). Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/6656/pdf>. [Acessado 28 jun. 2021].

SILVEIRA, R. A. M., SOUZA, M.M.P., SILVA, W.V.K. M. O papel do tutor como mediador da aprendizagem na educação a distância. 2014. Associação Brasileira de Ensino à Distância. Disponível em: abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/192.pdf [Acessado 20 abr. 2024].

TELLES, W.R., ESQUINCALHA, A. C. O tutor a distância e sua formação para o trabalho em ambientes virtuais de aprendizagem. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância [online], 16. 2017 Disponível em: <https://doi.org/10.17143/rbaad.v16i0.278> .[Acessado 21marl. 2024].

VIEIRA, R. M. Introdução à teoria geral da biblioteconomia. Rio de Janeiro. RJ: Interciência.

¹Doutoranda em Educação pela Christian Business School. Mestre em Tecnologia Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: cmrxcatcmrx@gmail.com

²Doutor em Biologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor-Orientador pela Christian Business School. E-mail: diogenes.gusmao@gmail.com

³Doutorando em Educação pela Christian Business School. Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: flima@ufam.edu.br.

⁴Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: gsoares@ufam.edu.br

⁵Doutoranda em Educação pela Christian Business. Mestre em Tecnologias Emergentes em educação pela Must University. E-mail: kedimacardoso48@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expandente Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil